

уявлення інших про його статус, належність до певного класу. Наприклад, в одному з експериментів було продемонстровано, що певні набори одягу визначають схожі судження про соціоекономічний статус їх власника (Дайновський Ю., 1997). Досить активно розвивається аспект вивчення зв'язку особистісної і соціальної ідентичності з об'єктами володіння і власності (Фенько А., 2000). Зокрема розроблено типологію символічних функцій об'єктів володіння, які розглядаються з точки зору підтримки особистості ідентичності: вони включають особисту історію, ідеальний образ себе, значимих інших, самовираження (Дейнека О., 1999).

Такі дослідження є актуальними для нашого суспільства, у якому процес економічної соціалізації відбувається у важкій, кризовій формі і відбивається на функціонуванні свідомості як окремої людини, так й різноманітних соціальних когорт та інституцій.

DOI: 10.5281/zenodo.5844593

Палагнюк О. В.

ПСИХОЛОГІЯ ВЕЛИКИХ ГРУП ЯК ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНА БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СОЛІДАРНОСТІ

У сучасному соціумі відбуваються процеси, які характеризуються нестабільністю та актуалізують потребу дослідження психології великих соціальних груп. Адже в умовах інформаційної доби інтенсифікуються різного роду соціальні контакти, взаємодії і, водночас, посилюється ізоляваність, що ускладнює, спричиняє «перетворення», трансформацію вже усталених законів і закономірностей соціального життя. Соціальна система набуває нових форм, хоча і не втрачає своїх змістових характеристик. Це вимагає локусу уваги на вивченні нових, як також і вже відомих, що зазнали суттєвих змін, соціальних феноменів, особливо тих, що негативно впливають на соціальне благополуччя. Так, в нашому суспільстві виникає ряд таких негативних явищ, як:

невизначеність, ціннісне протистояння, розірвані зв'язки, відчуття неблагополуччя та погіршення стану психологічного здоров'я. У науковому дискурсі їх пов'язують з факторами беззахисності, розчарування, втрат, провин, придушеної агресивності, викривлення процесів самоідентичності, неможливості самореалізації, вигоранням тощо.

Отож, стратегічною метою виступає пошук можливостей збалансування соціальних відносин, досягнення єдності, згуртованості, консолідованості суспільства через реанімацію та встановлення щонайбільшої кількості соціальних зв'язків із залученням до них максимального числа людей і соціальних інститутів. Виходячи з вищезазначеного, важливо ґрунтовно дослідити джерельну базу з метою виокремлення та порівняння наукових підходів до дослідження психології великих груп як теоретико-методологічної бази психології соціальної солідарності, зокрема, в межах західноєвропейських, американських та українських психологічних шкіл. Узагальнення різних підходів до визначення поняття «велика соціальна група» дає підстави стверджувати, що це кількісно не обмежена соціальна спільнота, що має стійкі цінності, норми поведінки та соціально-регулятивні механізми. У зарубіжній та українській науці підходи і акценти в цій сфері різняться. Для американської соціальної психології більш характерне вивчення проблем колективної поведінки, але в цілому психологія великих груп не стала основним напрямком досліджень в соціальній психології в цій країні. В європейських суспільних науках найбільш сильна традиція вивчення суспільства, висхідна до М. Вебера, що пропонує враховувати суб'єктивні аспекти соціальних феноменів і процесів в історичному контексті. В українській психології тривалий час акцент був зміщений на вивчення ідеологічно заангажованої проблематики (психології класів і етносів) (Туриніна О., 2012; Львовчкіна А., 2002; Богомолова Н., 2002 та ін.). Надалі, особливо у зв'язку з політичною та економічною трансформацією українського суспільства, дослідницькі акценти змістилися в сторону й інших соціальних груп – професійних, ідеологічних, вікових, гендерних тощо (Куравська Н., 2019; Заїка В., Васютинський В., 2013; Піковець Н., 2016; Лазоренко О. 2018; Кікінеджи О., 2018;

Савелюк Н., 2020; Свідерська Г., 2020 та ін.). В останнє десятиліття з'явилися роботи, що розглядають соціально-психологічні феномени, які мають місце як в суспільстві в цілому, так і в великих групах, в міжособистісній і міжгруповій взаємодії (соціальна психологія довіри, соціальна психологія справедливості, психологія віртуальної ідентичності тощо) (Фурман А., Шаюк О., 2016; Фальковська Л., 2011; Ларкіна І., 2018; Кравець Н., 2011; Павленчик В., 2018; Немеш О., 2017; Турецька Х., 2012; Боднарук О., 2013).

Соціально-психологічні дослідження нового покоління особливо підкреслюють актуальний контекст – соціальні трансформації, які виступають «всюдисущою рамкою аналізу» (Богомолова Н., 2002; Огорокова В., 2019). Таким чином, можна констатувати, що існує методологічна суперечність між зміною типів наукової раціональності, необхідністю вивчення соціальних макрооб'єктів в умовах змін і відсутністю конкретних прийомів в соціальній психології для реалізації таких досліджень. Дослідницьку увагу привертає також поділ на рівні *розвиненості груп* в умовах історичного розвитку суспільства: *типологічний, рівень ідентифікації та рівень солідарності*. Саме тому на особливу увагу заслуговує соціетальний підхід у соціальній психології, в межах якого переосмислювались головні магістральні питання соціальної психології, зокрема, і аналіз соціальних інститутів, соціальних уявлень та групової ідентичності. Як в межах західноєвропейської соціальної психології, так і в українській психології в контексті соціетального підходу активізувались питання крос-культурних ознак груп, культурний вплив та особливості соціальних груп, які досліджувались активно на емпіричному рівні. В сучасному світі активно формуються нові великі групи, які за відносно короткий термін стають груповими суб'єктами, при цьому взаємодіючи з владою та іншими групами.

Інтерес в межах нашого дослідження викликає можливість розгляду великих соціальних груп з теоретичних позицій суб'єктно-вчинкового підходу (С. Рубінштейн, А. Брушлинський, В. Роменець, В. Татенко та ін.). Це сприятиме розумінню глибинних змін у суспільстві, як також і специфіки

нових великих соціальних груп, сприятиме й розвитку самого наукового підходу. Важливо детально дослідити чинники, які обумовлюють зміни на рівні суб'єктності великих груп, а також закономірності формування їх суб'єктних якостей: соціальна ініціативність та відповідальність, високий рівень самоорганізації та самоуправління, навички й досвід здійснення вибору і прийняття спільних групових рішень, відносна автономність та незалежність, самодостатність, відкритість для взаємодії (внутрішньогрупової та зовнішньогрупової) тощо. Актуалізується й потреба осмислення можливості емпіричного дослідження функціонування колективного символічного копінгу, функціонування історичної пам'яті, розвитку громадянської свідомості та самосвідомості, що набуває значущості, зокрема, в межах дослідження психології соціальної солідарності.

В умовах суспільних трансформацій в українській соціальній психології за останнє десятиріччя поступово розроблялись питання психології великих груп, що пов'язані з майновою диференціацією (Васютинський В., Коробка Л., Мяленко В., Гусев І., Губеладзе І., Вінков В. та ін., 2011, 2015); інтеракційною психологією влади (Васюинський В., 2005), психологією громадянського суспільства (Рибалка В., 2017; Стадніченко О., 2016), проблемами внутрішньопереміщених осіб та осіб, які постраждали від військового конфлікту на Сході України (Попова Т., 2018; Грудій М., Мельник Л., Остапчук Г., Пилипас Ю., Семенко І., 2015; Гридковець Л., 2017; Васютинський В., 2019), маргіналізацією населення (Тимошенко В., 2017; Камінська С., 2015) тощо.

Важливо зупинитись на детальному аналізі деяких теорій та підходів західноєвропейської та американської соціальної психології. В окремих людях, суспільствах і навіть епохах присутнє послідовне прагнення до включення через виключення, членства через ізоляцію та прийняття через відкидання. Це вияв того, що людина як суб'єкт життя, зокрема, і соціального, має потребу в належності (Боумейстер Р. та Лірі М., 1995). При тім, така належність часто не є конкретно зорієнтованою: головне, щоб належати до згуртованої, соціально задоволеної групи (Buote et al., 2007). На інший

важливий момент висвітлений в дослідженнях остракізму – навмисного виключення з груп – показують, що цей досвід є дуже стресовим і може призвести до депресії, розгубленого мислення і навіть агресії (Williams C., 2007; Eisenberger N., Lieberman M., Williams K., 2003). Таким чином, можна зробити висновок, що групи не тільки задовольняють потребу в належності, вони також надають членам інформацію, допомогу та соціальну підтримку: теорія соціального порівняння (Фестінгер Л., 2012). Тобто групи допомагають відповісти на екзистенційно значуще запитання: "Хто я?". Однак є й зворотна сторона цієї ідентифікації: приєднання до групи автоматично «приєднує» і до її ознак (Хогг М., 2001). Дослідники виділяють два ключових компоненти ефективності групової взаємодії: спільне розуміння мети та єдність групи, що іноді вимагає досягнення останніх впродовж тривалого періоду часу (Tyndale W., Staviski S. & Jacobs D., 2008). Цінною в межах нашого дослідження є позиція, що ефективна група – це згуртована група на всіх рівнях соціальної взаємодії (Dion N., Hobson K., Larivière S., 2000). Адже згуртованість групи – це цілісність, солідарність, соціальна інтеграція або єдність групи. У цьому контексті варто взяти до уваги позицію, висвітлену авторами теорії групового розвитку Б. Такмана (1965): щоб група досягла єдності та згуртованості, вона має пройти відповідні стадії розвитку від групи до спільноти (Tuckman B., 1977). Крім того, великі групи визначають, у що ми віримо, що ми повинні, а що не повинні робити, а також звичаї, яких ми будемо дотримуватися (Baron R. & Kerr N., 2003). Це можна трактувати досить по-різному. Проте важливо врахувати переконливу тезу представників соціобіологічної теорії (Bowlby J., 1958) про те, що виживання (соціальне і біологічне) більш ймовірне, коли люди об'єднуються разом. Вони можуть легше захистити себе, а також можуть співпрацювати, щоб забезпечити благополуччя в групі, зберегти її цілісність та порядок. В цьому аспекті нами буде проаналізовано підхід, в якому ключовою є ідея про єдність групи для спільного блага та відповідно потребу забезпечення соціальної турботи про потребуючих як умову цього блага. Бути частиною соціальних груп – це, отже, робити внесок у соціальний дискурс (Leary M. & Cox C., 2008).

Мотивом такої турботи також виступає те, що ми не завжди ставимо себе на перше місце. Бути людиною також передбачає турботу, допомогу та співпрацю з іншими людьми. Хоча наші гени самі по собі «егоїстичні» (Dawkins R., Ward L., 2006), це не означає, що особи завжди є такими. Виживання наших власних генів може бути покращено, допомагаючи іншим (Krebs F., 2008; Schaller M., Van Vugt M., 2008). Для цього люди вступають в альтруїстичну поведінку, в якій допомагають іншим, що сприяє формуванню зрілості їх самих (Goetz J., Keltner D., Simon-Thomas E., 2010). Соціальна підтримка сприяє загальному благополуччю та запобігає особистісним негативним схильностям та проблемам (Diener E., Suh E., Lucas R., & Smith H., 1999; Diener E., Tamir M., Scollon C., 2006; Au, Lau, & Lee, 2009; Bertera E., 2007; Compton M., Thompson N., Kaslow N., 2005; Skärsäter I., Langius A., Ågren H., Häggström L. & Dencker K., 2005). Отже, разом узяті результати соціально-психологічних досліджень свідчать про те, що створення стабільної соціальної мережі підтримки – це одна з умов забезпечення солідарності та згуртованості соціуму.

DOI: 10.5281/zenodo.5844603

**Панченко В. О.,
Позняк Т. М., Ющенко І. М.**

УЯВЛЕННЯ ОСІБ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ ПРО ЦИВІЛЬНИЙ ШЛЮБ

Шлюбно-сімейні стосунки складають важливий аспект психологічного простору особистості. Вони забезпечують задоволення багатьох особистісних потреб та визначають якість життя людини. Дослідженням різних проблем психології традиційної сім'ї займалися Л. Гозман, М. Обозов, П. Якобсон, Т. Говорун, О. Кляпець, Т. Левицька, Є. Базика та інші.

Загальновідомо, що у сучасному суспільстві традиційний шлюб втрачає свою монополію на формування сімейних взаємин, оскільки багато молодих людей не поспішають до